

POLAND

POLAND

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРОВ ЭКГ-10 В УСЛОВИЯХ КАРЬЕРА «КАЛЬМАКЫР»

Каримов Жaxonгир Абдусамат угли

Каримова Замира Турдимурод кизи

(jahongir.karimovv@icloud.com, zmamatalieva180@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17233194>

Современное развитие открытых горных работ требует не только технического совершенствования используемого оборудования, но и поиска решений, обеспечивающих экономическую эффективность предприятия. В условиях карьера «Кальмакыр» актуальной задачей стало повышение производительности экскаваторного парка при минимизации капитальных затрат. В тезисе рассмотрены два ключевых аспекта — техническая модернизация экскаваторов ЭКГ-10 и оценка экономической эффективности внедряемых решений.

Месторождение «Кальмакыр», расположенное в Алмалыкском горнорудном районе, является одним из крупнейших медно-порфировых объектов Узбекистана и обеспечивает сырьём медеплавильное производство.

Одним из наиболее рациональных путей повышения эффективности добычи является модернизация существующих экскаваторов ЭКГ-10 за счёт замены стандартного ковша на ковш увеличенного объёма 12,5 м³. Данное решение позволяет увеличить разовый объём забора горной массы и тем самым повысить среднечасовую и суточную производительность.

Проведённые расчёты показали, что модернизированный ЭКГ-10 по основным эксплуатационным показателям приближается к уровню более мощного ЭКГ-15, а в ряде случаев даже превосходит его. Это обеспечивает возможность расширения фронта горных работ и более равномерного обеспечения транспортных средств горной массой.

Рисунок 1 – Вид экскаватора ЭКГ – 15 в забое

Кроме того, модернизация положительно влияет на организацию производственного процесса: уменьшается количество холостых циклов, сокращается время погрузки автосамосвалов и снижается удельный расход энергии на единицу добычи. В результате достигается не только рост производительности, но и улучшение технико-экономических показателей всего карьера.

Главное преимущество модернизации заключается в её доступности: использование увеличенных ковшей требует значительно меньших затрат по сравнению с приобретением новых машин, сохраняя при этом надёжность и долговечность оборудования.

Модернизация экскаваторов ЭКГ-10 за счёт установки ковшей увеличенного объёма является эффективным направлением развития карьера «Кальмакыр». Она позволяет повысить производительность горных работ, улучшить организацию производственного процесса и сократить удельные затраты, что делает её технически оправданной и экономически целесообразной мерой для предприятия.

Кроме того, предлагаемая техническая модернизация положительно повлияла на снижение производственных затрат. Повышение производительности экскаваторов и оптимизация работы автосамосвалов позволили сократить эксплуатационные расходы, включая затраты на топливо, техническое обслуживание и рабочее время.

Таким образом, предлагаемое техническое решение в целом снижает себестоимость добычи и транспортировки руды, что делает проект экономически выгодным.

Предложенные меры обеспечивают не только краткосрочную эффективность, но и долгосрочные преимущества для предприятия.

С учетом роста глубины карьера и увеличения объемов добычи руды можно констатировать, что модернизация оборудования ЭКГ-10 (замена ковшей ЭКГ-10 на ковши объемом 12,5 м³) позволяет адаптироваться к меняющимся условиям эксплуатации без значительного увеличения капиталовложений.

Список литературы:

1. Ткачев, Р. Е. Модернизация одноковшового экскаватора ЭКГ 10 с целью повышения его производительности: дипломная работа [Электронный ресурс] / Р. Е. Ткачев. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2021. — 120 с.
2. Феоктистов, И. В. Эксплуатация горных машин и комплексов при разработке рудного месторождения открытым способом. Модернизация

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

электропривода экскаватора ЭКГ 10: дипломный проект [Электронный ресурс] / И.В. Феоктистов. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2024. — 95 с.

3. «Компанией «ОМЗ Гортехмаш» проведен капремонт и модернизация экскаватора ЭКГ 10 для ЗАО «Полюс»» / ГорТехМаш. — 21.01.2015.